

INFINBANK FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH HOLATINING TAHLILI.

Gulamov Mirshod Maxmudovich

Osiyo Xalqaro Universiteti

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10460785>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisdagi InfinBANK bozorida birinchilardan bo'lib biznes jarayonlarini raqamlashtirish tizimiga o'tishga harakat qilganligi va uning bugungi kundagi SAP CRM asosida mijozlar bilan munosabatlar jarayonlarini avtomatlashtirish, SAP BI/BW asosida ma'lumotlarini boshqarish va Pega platformasida kreditlash jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha amalga oshirilgan loyihalariga oid muhim tahliliy yondoshuvlar yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** Biznes bozori, Infinbank, SAP, CRM, BI/BW, Pega loyihalar, kreditlash platformasi, avtomatlashtirish, raqamli xizmatlar, mobil ilovalar.*

ANALYSIS OF THE STATE OF DIGITIZATION OF INFINBANK'S ACTIVITIES.

***Abstract.** This thesis highlights important analytical approaches related to the fact that InfinBANK was one of the first in the market to try to digitalize business processes, and its current projects on automation of customer relationship processes based on SAP CRM, data management based on SAP BI/BW and automation of lending processes based on the Pega platform.*

***Keywords:** business market, InfinBANK, SAP, CRM, BI/BW, Pega projects, lending platform, automation, digital services, mobile applications.*

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФИНБАНКА.

***Аннотация.** В этом тезисе освещаются важные аналитические подходы, связанные с тем, что InfinBANK был одним из первых на рынке, кто попытался перейти на цифровизацию бизнес-процессов, и его текущие проекты по автоматизации процессов взаимоотношений с клиентами на основе SAP CRM, управления данными на основе SAP BI/BW и автоматизации процессов кредитования на платформе Pega.*

***Ключевые слова:** рынок бизнеса, InFinBank, SAP, CRM, BI/BW, Pega проекты, платформа кредитования, автоматизация, цифровые услуги, мобильные приложения.*

Insoniyat har kuni ko'plab axborotlarni qabul qiladi. Bunga mobil telefon, internet, smartfonlarning doimiy ravishda o'sib borayotgan texnik imkoniyatlari, insonlarning ijtimoiy tarmoqlarga jalb qilinishi va internet tezligining o'sishi katta yordam beradi.

Albatta, bugungi kunda axborot tizimining sezilarli darajada o'zgarishi asosida jamiyat, huqumat, iqtisodiyot, biznes, savdo va bank sohasidagi tub o'zgarishlarni ham kuzatishimiz mumkin.

Prezidentning "O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni imzolanganach, bank tizimiga chakana bank xizmatlariga ixtisoslashgan "raqamli" banklar va bank bo'linmalarini tashkil etish hamda innovatsion bank texnologiyalaridan foydalangan holda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yanada kengaytirish vazifasi yuklatilgan.

Darhaqiqat, "raqamli bank" tushunchasi 2015-2020 yillar davomida Yevropa davlatlarida jadallik bilan rivojlangan. Raqamli banklar o'z mijozlariga yanada qulaylik va foydali xizmatlarni taqdim etish maqsadida zamonaviy raqamli innovatsiyalardan keng foydalanadi.

Raqamli banklar:

- bank filiallari tarmog'ining kengaytirilmasligi;
- bank-mijoz o'rtasida onlayn aloqa tizimining 100 foiz o'rnatilganligi;
- sifatli va foydalanuvchilar uchun qulay bo'lgan mobil ilova;
- bozor talablariga javob beruvchi omonatlar va kreditlar uchun eng qulay sharoitlar (ya'ni, mijoz talabidan kelib chiquvchi);
- tezkor, sifatli, qulay va 24/7 rejimida javob beruvchi aloqa markazlarining mavjudligi;

Xususiy yoki davlat banklari:

- Bank filiallar tarmoqlarining har bir tuman, shahar va viloyat kesimida faoliyat yuritishi, sifat darajasiga e'tiborning sustligi;
- Bank-mijoz o'rtasida onlayn aloqa o'rnatish holatining pastligi;
- Mobil ilovalari nomiga chiqarilib, foydalanuvchi bir marotaba kiradi va qayta kirmaslikka ahd qiladi (mobil ilovalarda oddiy kartadan-kartaga pul o'tkazish yoki kommunal to'lovlar to'lash jarayonlarida doimiy muammolar mavjud bo'lim, ko'p holatlarda tizimda uzilishlar kuzatiladi);
- bozor talablariga javob beruvchi omonatlar va kreditlar chiqariladi, ammo ko'p holatlarda faqat tanish-bilishchilik katta rol o'ynaydi (agar tanish bo'lmasa, o'sha mijoz 3 oy va undan ko'p muddatga sarson-sargardonlikda yuradi).
- tezkor, sifatli, qulay va 24/7 rejimida javob beruvchi aloqa markazlari nomigagina faoliyat yuritadi, mijoz bir savoliga javob olish uchun bankning barcha bo'limlari mutaxassislari bilan so'zlashishiga to'g'ri keladi. Mijoz vaqti, telefon aloqa xizmati uchun mijoz tomonidan to'lanadigan summa hisobga olinmaydi.

2017-yildan buyon amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar tufayli O'zbekistonda biznes yuritishga qiziqish sezilarli darajada oshdi. Doimiy ravishda yangi yo'nalish va formatlarni izlayotgan, innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarga e'tibor qaratadigan yangi yosh ishbilarmonlar avlodi shakllandi.

Shunga o'xshash o'zgarishlar bank sektorini ham chetlab o'tmadi. InfinBANK bozorda birinchilardan bo'lib biznes jarayonlarini raqamlashtirish zarurligini anglab yetdi, shuning uchun 2017-yilda u SAP CRM asosida mijozlar bilan munosabatlar jarayonlarini avtomatlashtirish, SAP BI/BW asosida ma'lumotlarini boshqarish va Pega platformasida kreditlash jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha loyihalarini amalga oshirdi.

InfinBANK 14 yildan ortiq vaqtdan buyon mijozlarga keng ko'lamli bank xizmatlarini ko'rsatib kelmoqda. Bank doimiy ravishda takomillashib, mijozlar uchun yangi imkoniyatlar, barcha qulayliklarni yaratmoqda. 2021-yilda bank o'zining bank kartalarini emissiya qilish tizimini yaratish jarayonini yakunladi va Visa hamda UnionPay to'lov tizimlarining prinsipial a'zosiga aylandi.

2007-yil 26-oktabrda tashkil etilgan bo'lib, 2010-yilda uning sof aktivlari 100 milliard so'mdan oshgan. 2011-yilda SWIFT tizimi yordamida birinchi to'lov amalga oshirildi, 2013-yilda esa InfinBANK jismoniy shaxslar orasidagi 100 minginchi mijoziga xizmat ko'rsatdi.

2015-yilda InfinBANK xususiy aksiyadorlik banki maqomini ATBga o'zgartirdi, shundan so'ng u ISO 9001:2015 sertifikatini oldi, yangi bosh ofis ochdi va bankning 27,9 million dona aksiyasini sotishga erishdi — bu Respublika fond birjasining 2016-yil dekabr oyidagi rekord ko'rsatkichi.

2021-yilda InfinBANK mobil ilovasining yangilangan versiyasi chiqarildi va OpenWay bilan birgalikda o'z karta protsessing tizimini yo'lga qo'ydi. Bank Visa va UnionPay to'lov tizimlarining prinsipial a'zosi bo'ldi.

Bank jamoasi elektron to'lovlar bozorida katta tajribaga ega mutaxassislardan iborat.

Protsessing — bankning murakkab IT muhitidagi bo'g'inlardan faqat bittasi xolos, bu aloqalarning barchasi imkon qadar muammosiz ishlashi muhim.

Bankning ustuvor maqsadlari mijozlar ustuvor maqsadlariga bog'liq. Biz ularni turli xil karta mahsulotlari bilan ta'minlash va ilgari xarid qilingan kartalarni boshqarish uchun qulay vositalarni, masalan, har bir karta uchun oylik ko'chirma yoki mobil ilovada 3D Secure ulanish imkoniyatini taqdim etishni rejalashtirganmiz. Loyihamizning dastlabki mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonida ekan, afzalliklar haqida gapirishga hali erta. Ammo ishonch bilan aytishimiz mumkinki, bank karta biznesini to'liq rivojlantirish uchun yuqori sifatli vositaga ega bo'ldi.

“Kelgusi yillarda InfinBANK chakana savdo bozorida yanada yuksalish va o‘z mijozlariga omnikanal raqamli xizmatlardan foydalangan holda sifatli xizmat ko‘rsatish uchun jiddiy qadamlar tashlashni rejalashtirmoqda. Ishonchimiz komilki, OpenWay platformasi negizida to‘liq ishlaydigan protsessing markazi bankka nafaqat operatsion xarajatlarni kamaytirish va innovatsion mahsulotlarni tezroq joriy etish, balki qo‘shimcha imtiyozlarga ega bo‘lish va O‘zbekiston bozoridagi o‘rnini mustahkamlashga yordam beradi”, — deya ta’kidlaydi, OpenWay’ning MDH mamlakatlarida biznesni rivojlantirish bo‘yicha direktor o‘rinbosari Dmitriy Dovgal.

Demak, moliyaviy xizmatlarning raqamli transformatsiyasi bank mijozlari uchun keng imkoniyatlar yaratib, moliyaviy faollikni oshirish uchun muhim bosqich sanalish bilan birga, mijozlarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi. Ya’ni, raqamli banklarning istiqbollardan biri, bu moliyaviy tarmoqlarni raqamlashtirish evaziga xizmatlar tannarxi 40-60 foizgacha pasaytirilishiga erishiladi. Mijozlar bankka tashrifi, hujjatlarni rasmiylashtirish uchun ketadigan vaqt hamda mablag‘larini tejashiga imkon yaratadi.

Bir so‘z bilan aytganda, tijorat banklarining transformatsiya jarayoni va raqamli bank tizimida ishlashga o‘zgarishi bu – yangi axborot texnologiyalarini rivojlanishi va butun dunyo bo‘ylab faol tarqalishiga javob hisoblanadi hamda raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi. Boshqacha aytadigan bo‘lsak, raqamli moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish mamlakat bank-moliya tizimi ravnaqining muhim yo‘nalishi bo‘lib xizmat qiladi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH